

Estaciones Experimentales

El INTA desarrolla actividades de investigación, transferencia y servicios en estaciones experimentales:

- Estación Experimental Enrique Jiménez Núñez ubicada en Cañas, Guanacaste.
- Estación Experimental Los Diamantes ubicada en Guápiles, Limón.
- Estación Experimental Dr. Carlos Durán ubicada en Potrero Cerrado, Cartago.
- Campo Experimental La Managua, Quepos en Puntarenas.

DIRECCIÓN GESTIÓN DE PROYECTOS Y RECURSOS

Apoya el desarrollo sostenible del INTA, por medio de la gestión de proyectos y recursos. El trabajo coordinado con el resto de dependencias del INTA contribuye en los procesos de formulación, ejecución y seguimiento de proyectos.

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA

La administración eficiente y eficaz de los recursos físicos, financieros y de talento humano del INTA es el objetivo general de esta dirección.

Contacto

Elaborado por: Departamento de Transferencia e Información Tecnológica
Telefax: (506) 22962495; (506) 22313991. Correo electrónico: transferencia@inta.go.cr
Sitios web: www.inta.go.cr / www.platicar.go.cr

Diagramación e Impresión: M&RG, S.A. Diseño y Producción Gráfica

Instituto Nacional de Innovación y Transferencia en Tecnología Agropecuaria

El Instituto Nacional de Innovación y Transferencia en Tecnología Agropecuaria-INTA-Costa Rica, es un órgano de desconcentración máxima, creado por la Ley 8149 el 05 de noviembre del 2001, adscrito al Ministerio de Agricultura y Ganadería y especializado en investigación, desarrollo tecnológico y transferencia de tecnología.

Dentro de la política de Estado para el Sector Agroalimentario y el Desarrollo Rural Costarricense 2010-2021, sus ejes prioritarios son la investigación y la transferencia de tecnología, por lo que siendo el INTA el órgano especializado en esta área, enfoca su accionar en la generación, difusión, transferencia y prestación de servicios tecnológicos para lograr la sostenibilidad de la producción agropecuaria. Sustenta su estrategia con personal comprometido, capacitado, con valores institucionales y con información sistematizada para mejorar la eficiencia de los procesos técnicos, administrativos y financieros.

INTA, Costa Rica 2012

Visión

Ser una institución eficiente con autoridad tecnológica en la producción agroalimentaria sostenible, basada en el rigor científico de sus procesos, que satisfice las necesidades de los usuarios actuando como un agente de cambio para la sociedad.

Objetivo General

Investigar, transferir y difundir tecnología para promover la innovación, eficiencia y sostenibilidad de los sistemas de producción agropecuaria en beneficio de la sociedad.

DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO

El objetivo de esta dirección es planificar, coordinar, evaluar y apoyar las acciones de generación y transferencia de tecnología que ejecuta el INTA para alcanzar los productos y servicios de calidad que incrementen la productividad, la competitividad y sostenibilidad de los sistemas productivos en conjunto con las organizaciones del sector agropecuario.

Misión

Brindar respuestas tecnológicas que desarrollan innovación, transformación y sostenibilidad del Sector Agroalimentario.

Objetivos Estratégicos

1. Generar tecnología que contribuya a la modernización de los sistemas de producción agropecuaria sostenibles.
2. Transferir y difundir tecnologías útiles a los usuarios.
3. Disponer de suficiente personal comprometido, capacitado y con valores para desarrollar el conocimiento científico y dar respuesta a los propósitos institucionales.
4. Implementar un sistema integrado de información para mejorar la eficiencia en los procesos técnicos, administrativos y financieros.

Departamento de Investigación e Innovación

Su objetivo es generar, innovar e integrar tecnologías que incrementen la productividad, la competitividad y sostenibilidad del sector agropecuario. Realiza su acción mediante cinco programas bajo la estrategia de proyectos integrales:

- Programa Granos Básicos
- Programa Hortalizas
- Programa Raíces y Tubérculos
- Programa Pecuario
- Programa Frutales

Departamento de Transferencia e Información Tecnológica

El objetivo es contribuir al mejoramiento y la sostenibilidad del sector agropecuario mediante la recopilación y difusión de la información tecnológica, el intercambio de conocimiento, la capacitación y disponibilidad de opciones tecnológicas en diferentes formatos. Cuenta con una Plataforma Tecnológica de Información y Comunicación Agropecuaria y Rural-PLATICAR -(www.platicar.go.cr) la cual es un ecosistema de conocimiento de apoyo a la transferencia de tecnología.

Departamento de Servicios Técnicos

Servicios

- Generación cartográfica digital.
- Uso y manejo racional de tierras y aguas.
- Sistemas de información geográfica y teledetección.
- Servicios de laboratorio: Laboratorio de Suelos, Plantas, Aguas y Abonos Orgánicos; Laboratorio de Servicios de Fitoprotección, Laboratorio de Piensos y Forrajes.
- Certificaciones de uso conforme de suelos.

